

महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे तात्विक विचार

प्रा. केदा पोपट भदाणे

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ताहाराबाद, ता. - सटाणा, जि. - नाशिक

Corresponding Author – प्रा. केदा पोपट भदाणे

DOI - 10.5281/zenodo.14770663

सारांश :

प्रस्तुत लेख हा महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे धार्मिक व तात्विक विचारांचा संग्रह आहे. दयानंदाच्या वाडःमयात बारा ते पंधरा लहान मोठे ग्रंथ आहेत. त्यापैकी 'सत्यार्थप्रकाश' या त्यांच्या मुख्य ग्रंथातून निवडलेल्या विचारांचे संकलन करण्यात आलेले आहे. 'सत्यार्थप्रकाश' एकूण चौदा प्रकरणात विभागलेला आहे. त्यापैकी पहिला, सातवा, आठवा, व नवव्या भागात ईश्वर, जीव, मोक्ष व सृष्टीची निर्मिती इत्यादी विषयांविषयी भाष्य केलेले आहे. वेद, पुराण, उपनिषदे इत्यादी ग्रंथांच्या आधारे महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे विचार मानव जातीच्या उत्कर्षासाठी प्रेरणादायी आहेत. मुर्ती पूजेविषयी मानवाचे अज्ञान मानवाचा खरा धर्म कोणता? वेदांचे मुळ तत्त्वज्ञान कोणते? अवतारवाद, वैदिक धर्माची महानता इ. गहन विषयांवर त्यांनी आपले विचार स्पष्ट केले आहेत.

प्रस्तावना :

महर्षी दयानंद सरस्वती हे चार राष्ट्रभक्त संतांपैकी एक महान राष्ट्रसंत आहेत. दयानंदांचा जन्म सौराष्ट्रातील टंकारा या गावात सन १८२४ साली झाला. त्यांनी यजुर्वेदाचे पूर्ण अध्ययन केले होते. त्यांनी वयाच्या बाविसाव्या वर्षी घर सोडले. व देवाच्या प्राप्तीसाठी अनेक प्रयत्न केले, भारतातील अनेक साधूसंतांच्या आश्रयाला राहिले, त्यांच्याकडून वेदांचे अध्ययन केले. संपूर्ण उत्तर भारतात प्रवास केला. व आपल्या समाज आणि धर्म सुधारणा कार्याला सुरवात केली. त्यांनी मुंबई येथे सन १८७५ मध्ये आर्य समाजाची स्थापना केली. त्यांच्या वाडःमयात बारा ते पंधरा लहान मोठे ग्रंथ आहेत. त्यापैकी 'सत्यार्थप्रकाश' या त्यांच्या मुख्य ग्रंथातून निवडलेल्या विचारांचे संकलन करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी पहिला, सातवा, आठवा व नवव्या भागात ईश्वर, जीव, मोक्ष व सृष्टीची निर्मिती इत्यादी

विषयांविषयी भाष्य केलेले आहे. वेद, पुराण, उपनिषदे इत्यादी ग्रंथांच्या आधारे महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे विचार मानव जातीच्या उत्कर्षासाठी प्रेरणादायी आहेत. त्यांनी "सत्यार्थप्रकाश" च्या प्रथम भागात ईश्वराच्या विविध व्याख्या व अर्थ सांगितलेला आहे, तसेच अनुक्रमे सातवा, आठवा व नवव्या भागात मानवी जीवनाचा खरा उद्देश काय आहे? वास्तविक सुख म्हणजे काय असते? मोक्ष प्राप्तीसाठी कोणकोणत्या मार्गांचा अवलंब करावा, यांविषयी आपले मत मांडलेले आहे. सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिती व लय कोण करतो. ईश्वराचे खरे स्वरूप काय आहे? मनुष्य कोण आहे? मुर्ती पूजेविषयी मानवाचे अज्ञान मानवाचा खरा धर्म कोणता? वेदांचे मुळ तत्त्वज्ञान कोणते? अवतारवाद, वैदिक धर्माची महानता इ. गहन विषयांवर त्यांनी आपले विचार स्पष्ट केले आहेत.

संशोधन लेखाची उद्दिष्टे :

- १) ईश्वर या संकल्पनेचा अभ्यास करणे.
- २) महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे तात्विक विचार अभ्यासणे.
- ३) मुर्ती पूजेविषयक विचारांचा आढावा घेणे.

संशोधन लेखाचे गृहीतक :

महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे ईश्वर, संस्कृती, धर्म तत्त्वज्ञान हे विचार समाज परिवर्तन घडविण्यास आवश्यक आहे.

संशोधन पद्धती :

या लेखात ग्रंथालयीन पद्धतीचा आणि ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक पद्धतीचा वापर केला असून यासाठी महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे संदर्भ साहित्य, याआधारे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

संशोधन लेखाचे महत्व :

महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे समाज परिवर्तनशील विचार व तत्त्वज्ञानाचा आढावा घेवून समकालीन समाज परिवर्तनासाठी या लेखाचा उपयोग होऊ शकेल. आज जातीय, धार्मिक तेढ विस्तारत असताना धर्माचे खरे वास्तव दर्शन महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या विचाराने प्रस्तुत होण्यास हा लेख उपयोगी ठरेल.

विषयप्रवेश :**ईश्वराच्या नावांची महानता :**

महर्षी दयानंद सरस्वती यांनी ईश्वराच्या शंभर नावांचा अर्थ व महत्व सांगितले आहे. त्यापैकी निवडक नावांचा उल्लेख येथे करण्यात आला आहे. हिरण्य गर्भ म्हणजे ज्या पासून तेजस्वी सूर्य उत्पन्न होतात, वायू म्हणजे बलवान, ईश्वर म्हणजे सर्वांमध्ये वास करणारा, अग्नी म्हणजे सर्वांना ग्रहण करण्यास योग्य, विराट ज्याचे स्वरूप विशाल आहे

ईश्वर म्हणजे काय त्याचे स्वरूप काय आहे, तो कोण आहे त्याचे असंख्य नावे आहेत. ब्रम्हा, परमेश्वर, न्यायकारी, दयाळू, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, इत्यादी नावे ईश्वराच्या गुण-कर्मानुसार आहेत. ईश्वर म्हणजे ईश्वराचा ईश्वर, तो न्यायी कधीही कोणावर अन्याय करीत नाही, दयाळू सर्वांवर कृपा दृष्टी ठेवतो. ज्याच्या शक्तीने जगाची उत्पत्ती, स्थिती, व लय होतो. तो सर्व शक्तिमान ईश्वर आहे. तो सर्वांमध्ये व्याप्त होऊन जगाचे नियमन, पालन, पोषण करतो. तो विष्णू म्हणून पालन करतो, सृष्टीची उत्पत्ती करतो ब्रम्हा, सृष्टीचा संहारक आहे म्हणून रुद्र. असे ईश्वराच्या अनेक नावांची व्याख्या व अर्थ दयानंद सरस्वती यांनी 'सत्यार्थप्रकाश' या ग्रंथात नमूद केलेली आहे.

महर्षी दयानंद सरस्वती यांचे तात्विक विचार :

ईश्वराचे खरे स्वरूप कोणते? देव कोणाला म्हणावे, मुर्तीत देव असतो का? सृष्टीचे गूढ रहस्य कोणते? मानवी जन्माचा उद्देश काय? इत्यादी प्रश्नाची उत्तरे त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानामध्ये सांगितलेले आहे. ईश्वर म्हणजे जो प्रेमस्वरूप आहे, शांत, निर्गुण, सर्व साक्षी, द्रष्टा, सर्वव्यापक, शाश्वत सत्य आहे. ज्यामध्ये संपूर्ण ब्रम्हांड व्याप्त आहे. सूर्य सहित पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, व तारे त्यामध्ये सामाविलेले आहेत. कि जो अनंत विश्वाचा नायक आहे. जो आकाशाप्रमाणे सर्वत्र व्याप्त आहे, जो देवांचा देव महादेव आहे. परंतु अज्ञानी लोक त्याची बाह्य स्थूल दृष्टीने उपासना करतात. म्हणजे मुर्तीपूजा, कर्मकांड करतात, ईश्वराला ज्ञानीभावाने पुजत नाही, जाणत नाही, त्याचे ध्यान करीत नाही ते नास्तिक लोक खऱ्या परमेश्वराला मनात नाही, म्हणून ते नास्तिक जन पापकर्म करून सदैव दुख सागरात बुडालेली असतात, मात्र जे लोक त्याला तत्त्वज्ञाने जाणतात, ते सर्व परिस्थिती सुखी, शांत व आनंदित राहतात.

वेद व इतर धर्मग्रंथांनुसार खरा देव कोण? ईश्वर कोणाला म्हणावे, यांची व्याख्या अतिशय मार्मिकपणे महर्षी दयानंद सरस्वती यांनी स्पष्ट केली

आहे. जे लोक देव किंवा देवता या शब्दाचा अर्थ परमेश्वर असा करतात त्यांची ती चूक आहे. परमेश्वर हा एका विशिष्ट वस्तू, व्यक्ती व प्राणी पुरता मर्यादित नाही. तो सर्वत्र व्याप्त आहे, तो साऱ्या जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय करणारा आहे. सर्वांचा आधार आहे म्हणून तो महान आहे. तो अणुपेक्षाही लहान आणि आकाश पेक्षाही विराट आहे. शतपथ ब्राम्हण ग्रंथानुसार देव कोण? ३३ कोटी देवतांची कल्पना केलेली आहे. त्यांचे प्रकार कोणते? यांचा उल्लेख आलेला आहे, तो पुढीलप्रमाणे पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, सूर्य, चंद्र व नक्षत्र हे आठ सृष्टीची निवास स्थाने आहेत. ते आठ वसू आहेत. प्राण, अपान, व्यान, उदान, व समान हे पंचप्राण आहेत. नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय हे उपप्राण आहेत. आणि अकरावा जीवात्मा हे सोडून जाताना रुदन करायला लावतात, म्हणून या अकरांना रुद्र म्हणतात. सवंतत्सराच्या बारा महिन्यांना बारा आदित्य म्हणतात. इंद्र प्रकाशस्वरूप देवता आहे तसेच प्रजापती म्हणजे यज्ञ देवता. ज्याला यज्ञाची आहुती दिल्याने वायू, सृष्टी, जल, औषधी, वनस्पती शुद्ध होतात आणि प्रजेचे पालन करतात, तो प्रजापती या तेहतीस प्रकारच्या देवतांमध्ये गुण शक्तीचे वर्णन केले आहे, म्हणून त्यांना देवता म्हणतात. आठ वसू, अकरा रुद्र, बारा आदित्य, इंद्र व प्रजापती या तेहतीस प्रकारच्या आहेत. आणि या सर्वांनाचा आधार सर्वश्रेष्ठ, शुक्ष्म स्वरूप देवांचा देव कि ज्या मुळे या सर्व क्रिया पूर्ण होतात. तो सनातन सत्यस्वरूप देव म्हणजे ईश्वर होय.

मुर्तीपूजेविषयी विचार :

ईश्वर जर सर्वत्र, निराकार, सर्वव्यापक आहे मग कोणत्या देवाची पूजा करायची कोणत्या मुर्तीची पूजा करायची आणि केवळ मुर्तीच्या दर्शनाने परमेश्वराचे स्मरण होत असेल, तर परमेश्वराने निर्माण केलेली सृष्टी, पंचमहाभूत इत्यादी रचना पाहून ईश्वराचे स्मरण होणार नाही का? असा प्रश्न महर्षी दयानंद

सरस्वती उपस्थित केला. मुर्ती पूजेने ईश्वर मिळत नाही किंवा मुर्ती समोर आहे म्हणून देव देव करायचा आणि मंदिरातून बाहेर आलो कि परत संसारातील चांगल्या वाईट प्रवृत्तींना बळी पडायचे, तर यातून ईश्वर उपासना होत नाही. कारण आपण पाप-पुण्याचा विचार फक्त मंदिरा पुरता करत नाही, तर बाहेर आल्यावर सुद्धा आपल्या प्रत्येक हालचालींवर, कृत्यावर त्यांची दृष्टी असते, कारण तो प्रत्येक जीवांच्या हृदयात वास करणारा असतो. जो कोणी पाषाणाच्या मुर्तीवर श्रद्धा न ठेवता सर्वत्र, व्यापक, न्यायकरी परमात्मा सर्वत्र आहे, असे जो मानतो. व ईश्वर सर्वांची कृत्ये सदैव पाहत असतो, आपण एक क्षणही परमात्मापासून दूर नाहीत, परका नाहीत अशी व्यक्ती पाप-पुण्याचा विचार करत नाही, ईश्वराला सर्वत्र पाहते ती व्यक्ती वास्तविक ईश्वराची उपासना करत. मग पूजा कोणाची करावी, महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या मतानुसार **पंचमदेवाची** पूजा केली पाहिजे. पहिले पुजनीय माता सर्वांनी आपल्या आईची सेवा करावी, तिला प्रसन्न ठेवावे. दुसरा देव पिता त्यांचा ही सेवा सत्कार करावा. तिसरा देव गुरु जे आपल्याला जगाचे ज्ञान देतात, त्यांची ही तन-मन-धनाने सेवा करावी. चौथा देव अतिथी जो विद्वान, धार्मिक, जनकल्याणकारी, जगभर भ्रमण करणारा व सत्य उपासक त्यांची सेवा करावी. पाचवा देव पती-पत्नी, स्त्रीने तिच्या पतीची देवा प्रमाणे सेवा करावी व पुरुषाने पत्नीची देवीप्रमाणे सेवा करावी. हेच ते पंचम देव आहेत. याच देहधारी देवांच्या संगाने मनुष्य देहाची उत्पत्ती होते. पालन-पोषण, विद्या, सत्य शिक्षण व सत्य उपदेश यांची प्राप्ती होते. हेच ईश्वर प्राप्तीचे माध्यम आहेत. या देवांची पूजा न करता दगडांची पूजा करणे व्यर्थ आहे असे दयानंद सरस्वती यांनी सांगितले आहे.

ईश्वराची स्तुती:

महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या कथनानुसार ईश्वर सर्व व्यापक, शक्तिमान, शुद्ध, सर्वज्ञ व सर्वांचा अंतर्दामी, सनातन, स्वयंसिद्ध आहे. परमेश्वर

अनादिका काळापासून सर्व प्राणीमात्रांचे कल्याण करीत आहे परमेश्वराचे जे गुण आहेत, त्यांचे प्रेमपूर्वक गुणगान करणे, वर्णन करणे म्हणजेच ईश्वराची सगुण स्तुती करणे. निर्गुण स्तुती म्हणजे तो ईश्वर कधीही देह धारण करीत नाही. तो पापचरण करीत नाही, तो अजन्मा आहे, म्हणजे जन्म घेत नाहीत. त्याला दुःख पीडा होत नाही जो राग द्वेषरहित आहे, निजस्वरूप, साक्षी, द्रष्टा, आनंदस्वरूप, निर्गुण, निराकार आहे, असे त्या परमात्मा चिंतन मनन करणे म्हणजे निर्गुण स्तुती होय.

ईश्वराचा साक्षात्कार :

ईश्वराची निर्गुण स्तुती, प्रार्थना व उपासना केल्याने ईश्वराचा साक्षात्कार होतो. समाधी योगाने, निर्मळ अंतकरणाने जीवाची अविद्या, पाप ताप नष्ट होते. जीव जेव्हा निर्मळ मनाने त्या शांतस्वरूप ईश्वराचे अत्यंत प्रेमाने ध्यान, चिंतन, करतो म्हणजे आत्मस्थ होऊन त्या एका ईश्वरावर आपले चित्त केंद्रित करतो त्याला परमात्म्याच्या मिलनाचे सुख प्राप्त होते. कारण जीव आपल्या अंतकरणाने त्या आनंदाचे ग्रहण करतो तसेच अष्टांगयोगाद्वारे साधकाला ईश्वराचे सानिध्य प्राप्त होते दयानंद सरस्वती यांच्या नुसार जीवाला सेवा, ईश्वराचे ज्ञान व गुण कर्माद्वारे ईश्वराचा साक्षात्कार होतो. मग ते गुण कर्म कोणते एक सत्य शास्त्राचे अध्ययन, अध्यापन करणे, धर्मनिष्ठ साधू-संतांचा संग करणे, परोपकार सेवा, धर्मानुष्ठान करणे, योग अभ्यास करणे, ब्रम्ह चिंतन करणे, ब्रम्हचार्य पालन करणे, सत्य भाषण व सत्याची कास धरणे, आचार्य, माता पिता यांची सेवा करणे, ईश्वराची प्रार्थना स्तुती, उपासना करणे, जीतेन्द्रियता, शांती, परोपकार इत्यादी धर्म युक्त आचरण करणे, म्हणून मानवाला भवसागरातून तरुण जाण्यासाठी वरील गुण कर्माची आवश्यकता आहे तरच ईश्वर प्राप्ती होऊ शकते असे मत स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी मांडले.

सृष्टीची उत्पत्ती :

सृष्टी कोणी निर्माण केली, सृष्टी अनादी आहे का हा तत्वज्ञानाचा प्रश्न आहे सृष्टीचा उगम, प्रलय होणार आहे का? सृष्टी अनंत आहे का हा सुद्धा मोठा प्रश्नच आहे आपण सृष्टीचाच एक भाग असल्यामुळे बुद्धीच्या आधारे सृष्टीचा अंत-आदी बदल बोलणे अशक्य आहे दिवस व रात्र एका पाठोपाठ एक येत राहतात परंतु पहिला दिवस कोणता व शेवटची रात्र कोणती हे सांगणे कठीण आहे, तसेच सृष्टीची निर्मिती व प्रलय एका पाठोपाठ एक होत राहतात. परंतु पहिल्यांदा सृष्टी कधी निर्माण झाली व शेवटचा प्रलय कधी होणार आहे हे सांगणे कठीण आहे. असे स्वामी दयानंद सरस्वती वेदांच्या आधारे सांगतात. सृष्टीचा प्रारंभ कधी झाला? पृथ्वीवर प्रथम मानव कुठे व आढळला? आर्य भारतात कधी आले? या प्रश्नांची उत्तरे देणे अवघड आहे. परंतु वेदांच्या आधारे ईश्वरकु नावाच्या राजाने भारताला आर्याव्रत बनविले म्हणजे संस्कृती प्रस्थापित केली.परंतु आज आर्याव्रताची परिस्थिती परस्पर द्वेष व आळश या दोषांमुळे झाली आहे. आहे असे मत स्वामी दयानंदांचे आहे.

बंधन व मोक्ष :

योग्य कर्म, ज्ञान उपासना हे मुक्तीचे साधन आहे. जिच्या योगाने पदार्थाचा यथार्थ स्वरूपाचा बोध होतो, तिला विद्या असे म्हणतात. आणि जिच्या योगाने तत्व स्वरूपाचे ज्ञान होत नाही भ्रमाने एकात दुसऱ्याची कल्पना होते तिला अविद्या असे म्हणतात. कर्म व ईश्वराची निष्काम उपासना केल्यामुळे जीव जन्म व मृत्यू इत्यादी दुःखातून मुक्त होतो. अर्थात पवित्र कर्म, उपासना व पवित्र ज्ञान यांच्या योगाने मुक्ती मिळते. आणि अपवित्र कर्म, असत्य, पापाचरण, मुती पूजा व दंभ इत्यादी ने जीव भ्रमित होतो. आणि बंधनात पडतो. मनुष्याने दुःखापासून सुटका मिळविण्यासाठी व जन्म-मृत्यू च्या चक्रापासून सुटण्यासाठी खरा पुरुषार्थ केला पाहिजे. संसारातील

सर्व दुःखातून पार होऊन मुक्ती मिळवली पाहिजे.
यालाच मोक्ष म्हणतात.

निष्कर्ष:

महर्षी दयानंद सरस्वती यांनी आर्य समाजाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती, धर्म, समाज यांविषयी बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय जन समुदाय आपल्या मूळ संस्कृती, धर्म व वेदांच्या ज्ञानापसून दुरावलेली होती. सत्य ज्ञानाच्या आभावाने खऱ्या धर्मापासून पतित झालेल्या लोकांना त्यांनी आपल्या महान वैभवशाली परंपरेचे दर्शन घडविले. लोकांना " वेदान्ताकडे परत चला " असा संदेश दिला. खरच आज जगात अशांती, कलह, द्वेष, ताण-तणाव, अपराधी वृत्ती व असुरक्षितेच्या निवृत्तीसाठी महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांची आज जगाला गरज आहे.

संदर्भ सूची:

- १) बापट गिरीश, २०१३, महर्षी दयानंद काय म्हणाले?, ज्ञान प्रबोधिनी ५१०, सदाशिव पेठ पुणे
- २) महर्षी दयानंद सरस्वती, २००८, सत्यार्थप्रकाश, आर्ष साहित्य प्रचारक ४४५, खारी बावली दिल्ली -६
- ३) डॉ. लालबहादुर सिंग चौहान, २००२, स्वामी दयानंद सरस्वती: जीवन आणि दर्शन, सावित्री प्रकाशन.
- ४) Arya Satish, 2018, An Introduction to Commentary on vedas, Paiumal publications